

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА В
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ**

Трунов Юрий Викторович, доктор с.-х. наук, профессор

Трунов Александр Юрьевич, аспирант

Брюхина Светлана Александровна, кандидат с.-х. наук, доцент

Мичуринский государственный аграрный университет,

Мичуринск, Россия

trunov.yu58@mail.ru

***Аннотация.** В условиях средней зоны садоводства России подвой яблони должен обладать высокой экологической устойчивостью, обеспечивать слаборослость и пригодность для интенсивных типов садов. Наиболее надежными в средней зоне садоводства являются подвои селекции В. И. Будаговского (Мичуринский ГАУ): 54-118, 62-396, Парадизка Будаговского (В9), которые обладают высокой морозостойкостью корневой системы. Установлена эффективность отечественных препаратов для некорневого питания растений яблони в питомнике Акварин и Шанс универсал, применение которых по вегетирующим растениям способствует увеличению морфобиологических параметров и выхода стандартных саженцев. Разработаны модели урожайности промышленных яблоневых садов интенсивного и суперинтенсивного типа на протяжении их жизненного цикла, аппроксимируемые регрессионными логистическими уравнениями с коэффициентами детерминации R^2 более 0,96. Разработаны биологические модели минерального питания и урожайности сортов яблони на карликовом подвое Парадизка Будаговского на основе логистической функции. Получены математические уравнения, моделирующие нелинейные связи между агробиологическими параметрами деревьев в интенсивном яблоневом саду. Промышленный сортимент яблони для средней зоны садоводства России должен обладать высокой экологической устойчивостью и пластичностью в условиях действия лимитирующих и стрессовых факторов, а также обеспечивать высокую продуктивность и качество плодов.*

***Ключевые слова:** интенсивное садоводство, питомниководство, яблоня, клоновые подвои, технологии, удобрение, моделирование, сортимент .*

MODERN TECHNOLOGIES OF GARDENING AND NURSERY IN MIDDLE RUSSIA

Yury V. Trunov,

Alexander Yu. Trunov,

Svetlana A. Bryukhina

***Annotation.** In the conditions of the central zone of gardening in Russia, the apple tree rootstock must have high ecological stability, ensure low growth and suitability for intensive types of gardens. The most reliable in the central zone of gardening are the rootstocks selected by V.I. Budagovsky (Michurinsk State Agrarian University): 54-118, 62-396, Budagovsky's Paradise (B9), which have high frost resistance of the root system. The effectiveness of domestic preparations for foliar nutrition of apple trees in the nursery Akvarin and Chance Universal has been established; their use on vegetative plants helps to increase morphobiological parameters and the yield of standard seedlings. Models of productivity of industrial apple orchards of intensive and super-intensive types throughout their life cycle have been developed, approximated by regression logistic equations with determination*

coefficients R^2 greater than 0.96. Biological models of mineral nutrition and productivity of apple varieties on the dwarf rootstock Paradizka Budagovsky based on the logistic function have been developed. Mathematical equations have been obtained that model nonlinear relationships between agrobiological parameters of trees in an intensive apple orchard. The industrial assortment of apple trees for the central gardening zone of Russia must have high environmental stability and plasticity under conditions of limiting and stress factors, and also ensure high productivity and quality of fruits.

Key words: intensive gardening, nursery, apple tree, clonal rootstocks, technology, fertilization, modeling, assortment

Садоводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. В настоящее время дефицит отечественных фруктов составляет более 5 млн. т. [4].

Современные интенсивные технологии возделывания плодовых культур требуют большого количества высококачественного посадочного материала [5, 9].

Необходимо широкое применение новых технологий выращивания посадочного материала с учетом биологических особенностей плодовых и ягодных растений, обеспечивающих высокую эффективность их размножения [1, 6, 9].

Для серьезного прорыва в российском садоводстве требуется создание интенсивного типа, с быстрой отдачей капитальных вложений, скороплодных, дающих продукцию высокого качества, конкурентоспособную на мировом рынке [3, 4, 10].

Одним из важнейших экологических факторов, интенсивно влияющих на рост и плодоношение деревьев яблони, качества плодов, является питание растений минеральными элементами [11].

Потребность в удобрении тем выше, чем большую биомассу и урожай формируют растения в саду, особенно это касается современных высокоурожайных сортов на карликовых подвоях в интенсивных садах с уплотнённым размещением деревьев [7, 12].

Цель исследований – повышение продуктивности садоводства и питомниководства за счёт совершенствования технологий производства плодов и посадочного материала.

Многолетние исследования проводили в яблоневых садах и питомниках средней

полосы России на чернозёмных почвах. Для прогнозирования хода естественных биологических процессов, происходящих в растении, планирования величины и качества урожаев в течение всего цикла эксплуатации насаждений применяли методы математического моделирования (программная среда Microsoft Excel 2016, программа SPSS 15.0). Полученные результаты обрабатывались методами дисперсионного и регрессионного анализа по Доспехову Б.А. (1985) [2].

Результаты исследований.

В результате проведённых многолетних исследований сформулированы основные требования, предъявляемые к подвоям яблони для интенсивных садов: высокая устойчивость к основным экологическим факторам в зоне размещения сада (морозостойкость корней); слаборослость и пригодность для интенсивных типов садов; повышенная устойчивость к патогенам (прежде всего, к бактериальному ожогу); хорошая способность к вегетативному размножению; отсутствие корневой поросли в саду; повышение продуктивности, скороплодности сортов, качества плодов.

Наиболее надежными в средней зоне садоводства являются подвой селекции В. И. Будаговского (Мичуринский ГАУ): 54-118, 62-396, Парадизка Будаговского (В9), которые обладают высокой морозостойкостью корневой системы, высокой устойчивостью к болезням и вредителям (в том числе, бактериальному ожогу), высокой скороплодностью – на 2-4 год после посадки, высокой урожайностью деревьев в саду – до 50-60 т/га [9].

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EGINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Усовершенствованы технологии
выращивания посадочного материала яблони в
питомнике.

Рисунок 1. Влияние некорневых обработок препаратом Шанс универсал на высоту однолетних саженцев яблони в питомнике.

В условиях Центрально-Черноземного региона России установлена эффективность отечественных препаратов для некорневого питания растений яблони в питомнике Акварин и Шанс универсал, применение которых по вегетирующим растениям способствует увеличению морфобиологических параметров и выхода стандартных саженцев. Установлен большой экономический эффект препаратов на слаборослых сортах по сравнению с сильнорослыми сортами [6].

В интенсивных насаждениях яблони формируется более высокая урожайность плодов по сравнению с другими типами насаждений [8].

Таблица 1. Урожайность яблони в насаждениях различного типа в средней полосе России

Тип сада	Средняя урожайность от начала плодоношения, т/га		
	за 5 лет	за 10 лет	за 15 лет
Карликовый	16	34	46
Полукарликовый	4	16	25
Среднерослый	0	12	20

Таблица 2. Экономическая эффективность слаборослых садов в Центрально-чернозёмном регионе России

Тип сада	Уровень рентабельности, %	
	Липецкая область	Тамбовская область
Карликовый	150-200	120-150
Полукарликовый	100-120	90-100
Среднерослый	80-100	60-80

Рентабельность производства плодов в интенсивных насаждениях на карликовых подвоях в 2-2,5 раза выше, чем в других типах садов [13].

Сформулированы ключевые признаки основных типов современных садов с интенсивными технологиями: *полуинтенсивный среднерослый сад* со средней плотностью размещения деревьев округлыми кронами и рядом элементов интенсивных технологий; *интенсивный безопорный сад* с повышенной плотностью посадки (>800 дер./га) на полукарликовых (среднерослых) подвоях с веретеновидными уплощенными кронами, в ряде регионов с капельным орошением; *интенсивный шпалерный карликовый сад* с высокой плотностью размещения деревьев (>1500 дер./га) ,

веретеновидными уплощенными кронами, капельным орошением и другими элементами интенсивных технологий; *суперинтенсивный шпалерный карликовый сад* с очень высокой плотностью размещения деревьев (>3000 дер./га), колонновидными кронами, капельным орошением и другими элементами интенсивных технологий [3].

На рисунке 2 представлены модели урожайности промышленных яблоневых садов интенсивного и суперинтенсивного типа на протяжении их жизненного цикла. Аппроксимация графиков полиномами 2 и 3 степени позволила получить регрессионные модели развития и урожайности с коэффициентами детерминации R^2 более 0,96 [10, 12].

Рисунок 2. Динамика урожайности интенсивных яблоневых садов различного типа в процессе онтогенеза.

Рисунок 3. Динамика суммарной вегетативной биомассы деревьев яблони за 9 лет после посадки.

Логистическая модель нарастания вегетативной биомассы описывается уравнением регрессии:

$$M_{\text{вер.}} = 7,55 / (7,55 \times 1,905 e^{-0,58 t} + 1)$$

Рисунок 4. Динамика урожайности деревьев яблони в среднем по 6 сортам.

Урожайность деревьев в зависимости от их возраста описывается логистической кривой с прогнозируемым плато на уровне $\sim 56 \pm 14$ т/га и при этом зависит от сортовых особенностей.

$$Ур. = 55,88 / (55,88 \times 0,872 e^{-0,536 t} + 1)$$

Рисунок 5. Изменение диаметра штамба у деревьев яблони при внесении в почву азотных удобрений.

Динамика роста диаметра штамба ($Ш_{\emptyset}$) у деревьев яблони сорта Лобо и сорта Хоней Крисп выражается логистическим уравнением регрессии:

$$Ш_{\emptyset} = K_{Шm} / (K_{Шm} \times P_{Шm} \times e^{-r \times xN} + 1)$$

Рисунок 6. Динамика суммарного выноса азота деревьями яблони при внесении в почву азотных удобрений, кг/га.

Динамика суммарного выноса азота деревьями яблони в условиях интенсивного сада под действием азотных удобрений выражается логистическим уравнением регрессии, параметры которого практически одинаковы для обоих исследованных сортов (коэффициент детерминации $R^2 \geq 0,97$):

$$B_N = K_N / (0,0115 K_N \times e^{-0,0077 \times xN} + 1)$$

Основные требования, предъявляемые к сортам яблони для интенсивных садов: устойчивость к основным экологическим факторам в зоне размещения сада (зимостойкость); высокая продуктивность, ежегодное плодоношение; высокие товарные и потребительские качества плодов; повышенная устойчивость

к патогенам (парша, мучнистая роса и др.); хорошая лежкоспособность; транспортабельность плодов; скороплодность деревьев; слаборослость, компактная, незагущенная крона; высокое содержание витаминов и других БАВ.

Выводы.

1. Подвой яблони для средней зоны садоводства России должен обладать высокой экологической устойчивостью и пластичностью в условиях действия лимитирующих и стрессовых факторов, а также обеспечивать слаборослость и пригодность для интенсивных типов садов.

2. Наиболее надежными в средней зоне садоводства являются подвой селекции В. И. Будаговского (Мичуринский ГАУ): 54-118, 62-396, Парадизка Будаговского (В9), которые обладают высокой морозостойкостью корневой системы, высокой устойчивостью к болезням и вредителям (в том числе, бактериальному ожогу), высокой скороплодностью – на 2-4 год после посадки, высокой урожайностью деревьев в саду – до 50-60 т/га.

3. В условиях Центрально-Черноземного региона России установлена эффективность отечественных препаратов для некорневого питания растений яблони в питомнике Акварин и Шанс универсал, применение которых по вегетирующим растениям способствует увеличению морфобиологических параметров и выхода стандартных саженцев. Установлен большой экономический эффект препаратов на слаборослых сортах по сравнению с сильнорослыми сортами.

4. Ключевыми признаками основных типов современных садов с интенсивными технологиями являются: тип подвоя, помологический сорт, плотность размещения деревьев на единице площади, формирование кроны, степень интенсификации производственных процессов. Разработаны модели урожайности промышленных яблоневых садов интенсивного и суперинтенсивного типа на протяжении их жизненного цикла, аппроксимируемые регрессионными логистическими уравнениями с коэффициентами детерминации R^2 более 0,96.

5. Разработаны биологические модели минерального питания и урожайности сортов яблони на карликовом подвое Парадизка Будаговского на основе логистической функции. Получены математические уравнения, моделирующие нелинейные связи между агробиологическими параметрами деревьев в интенсивном яблоневом саду.

6. Промышленный сортимент яблони для средней зоны садоводства России должен обладать высокой экологической устойчивостью и пластичностью в условиях действия лимитирующих и стрессовых факторов, а также обеспечивать высокую продуктивность и качество плодов.

Список использованной литературы

1. Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев. М.: Колос, 1976. 302 с
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
3. Концепция научных исследований «Садоводство будущего» / Ю.В. Трунов, А.А. Завражнов, И.М. Куликов, А.И. Завражнов // Плодородие. 2019. №1(106). С. 51-55.
4. Концепция системы управления биологическими и производственными процессами в садоводстве на основе цифровых технологий с использованием искусственных нейронных сетей / Ю.В. Трунов [и др.] // Садоводство и виноградарство. 2019. №5. С. 54-58.
5. Основы инновационного развития питомниководства России / И.М. Куликов, Ю.В. Трунов, А.В. Соловьев [и др.]. М.: Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства, 2018. 188 с. ISBN 978-5-00140-013-4.
6. Повышение качества саженцев яблони и эффективности их выращивания при некорневых подкормках специальными удобрениями // Трунов Ю.В., Трунов А.Ю., Брюхина

С.А., Медеяева А.Ю. / Достижения науки и техники АПК. 2024. Т.38. №8. С 18-22. doi: 10.53859/02352451_2024_38_8_0.

7. Проблемы сортирента промышленных яблоневых садов интенсивного типа в средней зоне садоводства России / А.В. Соловьев, Ю.В. Трунов, Н.П. Сдвижков, Д.Н. Еремеев // Плодоводство и ягодоводство России. 2014. Т.38. №2. С. 132-137.

8. Соловьев А.В., Трунов Ю.В., Куличихин И.В. Продуктивность сортов яблони в интенсивных садах Липецкой области // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36, № 12. С. 5-9. DOI 10.53859/02352451_2022_36_12_5.

9. Технологии выращивания высококачественного посадочного материала плодовых и ягодных растений / Ю.В. Трунов, А.В. Соловьев, И.И. Козлова, С.А. Муратова. Мичуринск: ООО "БИС", 2018. 246 с. ISBN 978-5-98909-169-0.

10. Трунов Ю.В., Завражнов А.А., Еремеев Д.Н. Повышение эффективности российского садоводства на основе использования интенсивных типов садов и машинных технологий их возделывания // Достижения науки и техники АПК. 2013. № 4. С. 41-43.

11. Трунов Ю.В., Трунова Л.Б. Достижения и проблемы российской науки в области минерального питания садовых растений // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2016. № 1. С. 16-17.

12. Трунов Ю.В., Трунов А.Ю., Загиров Н.Г. Динамика урожайности яблони в интенсивных садах средней полосы России / Субтропическое и декоративное садоводство. 2024. №90. С. 115-127. doi: 10.31360/2225-2024-90-115-127.

13. Трунов Ю.В., Соловьев А.В., Трунов А.Ю. Экономическая эффективность производства плодов яблони в интенсивных насаждениях // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2024. № 4 (79). С. 12-17.